

OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQ TAHLILI

Xamrakulova Ravshanoy Abdulaxatovna

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

ravshanoyhamrakulova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda diskurs tahlilchilarining nazariyalari va fikrlari keltirilgan. Olimlar tomonidan o‘rganilgan diskurs nazariyalarining farqlari va o‘xshashliklarini yoritilgan.

Kalit so‘zlar: og‘zaki va yozma nutq tahlili, diskurs nazariyalari, nutqiy harakatlar, nutq belgilari.

Nutqni tahlil qilish orqali biz tilning ma’no yaratish va ijtimoiy kontekstda xabarlarni yetkazish uchun qanday ishlatilishi haqida tushunchaga ega bo‘lishimiz mumkin. Shuningdek, biz kengroq ijtimoiy va madaniy tendensiyalarni aks ettirishi mumkin bo‘lgan tildan foydalanish namunalari va mavzularini aniqlashimiz mumkin. Fukoning nutq nazariyasi uning kengroq nazariy doirasining asosiy elementi bo‘lib, u kuch, bilim va ijtimoiy amaliyot o‘rtasidagi munosabatlarga qaratilgan. Fukoning fikricha, nutq til va boshqa ramziy tizimlarning ijtimoiy ma’nolar va kuch munosabatlarini ishlab chiqarish va ko‘paytirish uchun qo‘llanish usullarini bildiradi.

Fuko fikricha, nutq alohida nutqiy harakatlar yoki matnlar masalasi emas, balki jamiyatda tildan qanday foydalanishni tartibga soluvchi qoidalar, amaliyot va institutlarning kengroq tizimidir. Nutq haqiqat haqidagi tushunchamizni shakllantiradi, ma’lum bir mavzu haqida nima deyish yoki o‘ylash mumkinligini belgilaydi va qabul qilinadigan bilim va xatti-harakatlar chegaralarini belgilaydi.

Fukoning ta’kidlashicha, nutq hokimiyat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u jamiyatdagi mavjud hokimiyat munosabatlarini ham aks ettiradi, ham mustahkamlaydi. U hukmron guruhlar bilim, haqiqat va qonuniy ifoda shakllari deb hisoblangan narsalarni belgilash orqali o‘z hokimiyatini o‘rnatish va saqlab qolish uchun nutqdan foydalanishiga ishongan. Bu muqobil nutqlar yoki istiqbollarni

bostirish yoki marginallashtirishni o‘z ichiga olishi mumkin. Shu bilan birga, Fuko nutqda qarshilik va buzg‘unchilik imkoniyatlarini ham ko‘rdi. Uning ta‘kidlashicha, belgilangan guruhlar hukmron nutqlarga qarshi chiqishlari va o‘zlarining til amaliyotlari orqali bilim va ma‘noning yangi shakllarini yaratishlari mumkin. Umuman olganda, Fukoning nutq nazariyasi tildan foydalanishning ijtimoiy va siyosiy jihatlariga urg‘u beradi va til bizning dunyo haqidagi tushunchamiz va undagi o‘rnimizni qanday shakllantirishini tushunish muhimligini ta‘kidlaydi. Pol Ji – ijtimoiy tilshunoslik va nutq tahlili sohasidagi ishlari bilan tanilgan taniqli olim. Uning ko‘pincha "Yangi savodxonlik tadqiqotlari" yoki "Identifikatsiyaning nutq nazariyasi" deb ataladigan nutq nazariyasi odamlarning o‘ziga xosligini shakllantirishda til va ijtimoiy amaliyotlarning rolini va ularning hokimiyatga kirishini o‘rganadi. Jining fikriga ko‘ra, nutq faqat tildan ko‘proq narsani anglatadi; u tilning muayyan ijtimoiy va madaniy kontekstlarda qo‘llanish usullarini o‘z ichiga oladi. Uning ta‘kidlashicha, nutq bizning dunyo haqidagi tushunchamizni, boshqalar bilan o‘zaro munosabatimizni va jamiyatda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarimizni shakllantiradi. Ji nazariyasi turli ijtimoiy guruhlar nutq, yozish va tildan foydalanishning o‘ziga xos usullariga ega degan fikrni ta‘kidlaydi. Bu turli xil nutqlar hokimiyat va imtiyozlarning turli shakllari bilan bog‘liq. Muayyan kontekstdagi dominant nutqni yaxshi biladigan shaxslar ijtimoiy, iqtisodiy va ta‘lim imkoniyatlaridan ko‘proq foydalanish imkoniyatiga ega. Ji, shuningdek, "o‘ziga xoslik haqidagi munozaralar" kontsepsiyasini ta‘kidlaydi, bu odamlar o‘z shaxsiyatlarini til va ijtimoiy amaliyotlar orqali qurish va muhokama qilish usullaridir. Uning ta‘kidlashicha, bizning shaxsiyatimiz qat‘iy emas, balki turli nutqlarda ishtirok etishimiz orqali doimiy ravishda shakllantiriladi va muhokama qilinadi. Bundan tashqari, Ji til va o‘rganish o‘rtasidagi munosabatni tushunish muhimligini ta‘kidlaydi. U samarali ta‘lim o‘quvchilarning tilning yagona standart shakliga mos kelishini kutmasdan, ularning mavjud nutqlarini hisobga olish va ularga asoslanishini taklif qiladi. Umuman olganda, Pol Jining nutq nazariyasi til va ijtimoiy amaliyotlar odamlarning shaxsiyatini, kuch dinamikasini va ta‘lim tajribasini shakllantirish uchun qanday kesishishi haqida tushuncha beradi. Bu ta‘lim va til

xilma-xilligini tushunishga ko‘proq inklyuziv va madaniy jihatdan javob beradigan yondashuv zarurligini ta’kidlaydi. Debora Shiffrinning nutq haqidagi ishiga murojaat qilganda, uning tilshunoslik sohasiga, xususan, diskurs tahlili sohasidagi muhim hissasini qayd etish muhimdir. Shiffrinning tadqiqotlari suhbatni o‘rganish va tilning kundalik o‘zaro ta’sirida qanday ishlatilishini o‘rganishga qaratilgan. Shiffrinning e’tiborga loyiq hissalaridan biri uning "diskurs belgilari" kontseptsiyasi ustidagi ishi. U og‘zaki nutqda nutq belgilarining vazifalari va qo‘llanilishini keng o‘rgandi. Nutq belgilari - bu nutqni tuzish va tartibga solishga yordam beradigan, suhbat yoki matnning turli qismlari o‘rtasidagi munosabatlarni bildiruvchi so‘zlar yoki iboralar. Nutq belgilariga misol sifatida “yaxshi”, “bilasan”, “shunday”, “yoqadi” va “aslida” kiradi. Shiffrinning tadqiqotlari ushbu markerlar suhbatni boshqarish, ma’ruzachi munosabatini bildirish va nutq oqimini boshqarish uchun qanday ishlatilishini o‘rganib chiqdi. Shuningdek, u turli xil nutq belgilarining suhbat davomida turli xil ma’no va niyatlarni qanday etkazishi mumkinligini o‘rganib chiqdi. Shiffrin nutq belgilari bo‘yicha ishidan tashqari, suhbat tahlili, hikoya tuzilishi va ma’ruzachilarning aniq kommunikativ maqsadlarga erishish uchun tildan foydalanish usullarini o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. Umuman olganda, Debora Shiffrinning ishi tilning kundalik o‘zaro ta’sirida qanday ishlashini tushunishimizga ta’sir ko‘rsatdi, ma’ruzachilar suhbatlarda harakat qilish va ma’noni yetkazish uchun nutq markerlari va boshqa lingvistik vositalardan foydalanishning murakkab usullarini yoritib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Jørgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. sage.
2. Gee, J. P. (1999). *An introduction to discourse analysis*
3. Mills, S. (1997). *Discourse* (1st ed.). Routledge.
4. Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. E. (2001). *The handbook of discourse analysis* (1st ed.). Blackwell.

5. Wu, H. (2010). A social cultural approach to discourse analysis. *Journal of Language Teaching and Research*, 1(2), 130-132.
6. Bhatia, V. K., Flowerdew, J., & Jones, R. H. (2008). Approaches to discourse analysis. In *Advances in discourse studies* (pp. 11-28). Routledge.
7. Abdulakhatovna, K. R. (2022). DIPLOMATIC DISCOURSE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 18-22.
8. Xamrakulova, R., & Turdimatova, M. (2024). DIPLOMATIK NUTQDA KINOYANING QO ‘LLANISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, (4 (41)).
9. Xamrakulova, R. (2023). DISKURSNI JAHON MIQYOSIDA TADQIQ ETILISHI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(36). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1575>